

Олексій Наливайко

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
nalyvaiko@karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0002-7094-1047>

Анастасія Вакуленко

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
fullmetalanastasia@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7829-7236>

Oleksii Nalyvaiko

V. N. Karazin Kharkiv National University,
nalyvaiko@karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0002-7094-1047>

Anastasiia Vakulenko

V. N. Karazin Kharkiv National University,
fullmetalanastasia@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7829-7236>

НАВЧАЛЬНА ПЛАТФОРМА CANVAS: МОЖЛИВОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ CANVAS LMS: OPPORTUNITIES AND FEATURES

Анотація. У дослідженні йдеться про необхідність модернізації навчального процесу у класичному форматі та його оптимізації для студентів, які займаються за індивідуальним планом чи у вимушено дистанційно, також розглядаються можливості платформи онлайн-курсів «Канвас» (Canvas). Робота детально розкриває технічні можливості й особливості системи, представляє дослідження її відповідності сучасним потребам здобувачів освіти.

Ключові слова: Canvas, цифрові технології, освіта, навчання, онлайн-курси.

Abstract. The article considers the necessity to modernize the traditional process of studying and to optimize it for learners, who deal with individual or forced distance study, which is possible to accomplish with the help of online course platform Canvas. The paper reveals technical capability and features of the system, and presents the investigation of its conformity with students' current needs.

Keywords: Canvas, digital technology, education, training, online courses.

Глобальна пандемія, спричинена Covid-19, призвела до необхідності вносити зміни до основних сфер людської діяльності. Освітня сфера, як загалом, так і конкретно в Україні, підлягла модифікаціям; вимушений карантинний дистанційний та індивідуальний формати навчання стали головними альтернативами очному [1; 2]. Крім того, загострилося питання відповідності освітньої системи головним потребам здобувачів [3], включаючи наділення знаннями з урахуванням індивідуальності, складу мислення людини, її особливостей засвоєння інформації; актуальність матеріалів та методів, за допомогою яких вони представлені; а також увагу до навчального часу та ресурсів, що витрачаються під час освітнього процесу. Усі вищезазначені чинники стали причиною необхідності звернутися до альтернативних додатків та платформ, що значно полегшують процес отримання знань, роблять його більш інтерактивним та результативним [4; 5; 6]. Одну з лідируючих позицій серед таких систем сьогодні посідає платформа

Масових відкритих онлайн-курсів «Канвас» (*Canvas*) [7; 8], задовольняючи актуальні освітні потреби більше 30 мільйонів користувачів.

Особливості використання «Канвас» у вивченні іноземних мов розглядалися у працях [9; 10]. Підвищення ефективності розуміння навчальних матеріалів за допомогою платформи «Канвас» розглядалося у дисертаційному дослідженні [11]. Порівняння можливостей різних навчальних платформ вивчали [12].

Платформа умовно поділяється на три основні сектори: Систему керування навчанням Канвас (*Canvas LMS*) – далі «Канвас», Студію Канвас (*Canvas Studio*) та Каталог Канвас (*Canvas Catalog*). У цій роботі ми пропонуємо звернути увагу на версію першої вищезгаданої системи «Канвас для студентів» (*Canvas Student*), доступну для використання онлайн або у форматі мобільного додатку як для користувачів *IOS*, так і *Android*, а саме розглянути її основні характеристики та функціонування. Для того, щоб стати користувачем безкоштовної версії, здобувач освіти має перейти на сайт системи і зареєструватися як приватна особа або на сайт навчального закладу, в якому «Канвас» використовується у якості основного навчального середовища. На офіційній веб-сторінці платформи (<https://www.instructure.com/about>) можна ознайомитися з історією створення та розробки основних модулів, відеоматеріалами з відгуками користувачів із усього світу, включаючи учнів університетів Ліги Плюща, а також із функціями платформи [8]. До останніх слід віднести простоту та зрозумілість інтерфейсу; а також можливість навчатися дистанційно у будь-який час із будь-якого гаджета з підключенням до Інтернету; працювати з документами, презентаціями, відео- та аудіоматеріалами; отримувати об'єктивні оцінки за виконані завдання та тести, оскільки їх перевіряє комп'ютеризована система, оприлюднюючи правильні відповіді одразу після завершення оцінювання (за дозволом викладача курсу); спілкуватися з куратором у реальному часі шляхом електронного листування; а також стати учасником конференцій, долучитися до спільних проєктів курсу у форматі *Google Docs* і навіть створити електронне портфоліо. Надійну та якісну роботу платформи забезпечують регулярне оновлення компонентів та власна хмарна система.

Безпосередній процес реєстрації у «Канвас» займає від однієї до п'яти хвилин і є надзвичайно легким: у реєстраційній формі здобувачу освіти необхідно вказати повне ім'я, ім'я користувача, за яким його буде ідентифіковано, пароль, адресу електронної пошти та код до курсу, який має надати інструктор або викладач. Після вдалої авторизації студент може користуватися мобільною версією «Канвас», синхронізувавши акаунт за QR-кодом, і має доступ до відкритих курсів системи додатково до того, на який отримав запрошення. Кожного наступного разу під час під'єднання до власного акаунту студенту необхідно буде лише вказати ім'я користувача та пароль.

Одразу після входу до власного кабінету на білому тлі на екрані можна побачити інформаційну панель, на якій відображаються нещодавно відвідані курси. Ті ж курси, що здобувач освіти позначить як «улюблені», теж будуть представлені у цьому розділі. Зліва можна побачити й інші розділи, наприклад «акаунт», «курси», «календар», «вхідні», «історія» та «довідка». Пропонуємо детально розглянути кожний.

Розділ «акаунт» надає користувачеві доступ до усіх системних повідомлень, а також об'яв, що стосуються обраних курсів. У підрозділі «профіль» можна обрати фото, за бажанням додати біографію та / або посилання на свої інші веб-сторінки чи інформацію про себе та власні досягнення, яку здобувач освіти вважає за доцільне оприлюднити в системі «Канвас». Підрозділ «файли» допомагає отримати легкий доступ до всіх документів, завантажених до системи з акаунту, розподіляти їх за тематичними папками та швидко пересилати іншим користувачам системи. Платформа дозволяє зберігати файли загальною вагою до 52,4 МБ, що надає низку можливостей для зручної роботи з останніми без використання сторонніх додатків та програм. Окрім вищезазначеного, у розділі «акаунт» можна налаштувати такі необхідні параметри як мову користування та часовий пояс; додати до біографії займенники, з якими себе співвідносить студент; синхронізувати обліковий засіб системи з мобільною версією за допомогою унікального QR-коду чи іншими веб-інструментами, якими користується здобувач освіти; відрегулювати функції «Канвас» для власної зручності тощо. Також саме тут можна детально ознайомитися з підрозділом «ePortfolio» та варіантами створення власного портфоліо на основі досвіду, отриманого упродовж занять у складі курсів, найкраще виконаних проектів, ідей та рішень, прийнятих під час роботи над завданнями, а також поділитися останніми з іншими користувачами платформи та навіть із потенційними майбутніми роботодавцями. Корисною є функція, що дозволяє оприлюднити готове портфоліо чи відкрити його доступ для перегляду лише власнику цього акаунту для особистого використання та внесення коригувань.

Під вищеназваними розділами «акаунт» та «інформаційна панель» розташований розділ «курси», в якому за двома натисками лівої кнопки миші можна побачити як загальний перелік курсів, що їх вибрав студент, розміщених у стовпчик з мінімальною інформацією про кожний з них, так і переглянути кожний курс окремо на предмет важливих об'яв та анонсів стосовно навчального процесу, його структури, майбутніх перевірочних робіт (графік проведення атестаційних робіт, а також оцінки за них знаходяться у відповідному підрозділі «контрольні роботи»). Крім того, студент має можливість продивитися та виконати вже існуючі завдання, якщо куратор курсу заздалегідь надав на це дозвіл та / або за відсутності конкретного дедлайна; ознайомитися з отриманими оцінками та коментарями викладача; взяти участь у обговоренні курсу, у конференціях, до яких можна залучитися у підрозділі «Big Blue Button», включно. Кількість учасників легко

переглянути у підрозділі «користувачі», які відображаються в алфавітному порядку за обраними іменами та позначенням ролі у конкретному курсі (викладач, наглядач або студент). Імена є прямим посиланням на профілі здобувачів освіти на платформі, які, за необхідністю, можна продивитися, або якими можна скористатися для відправлення листа. Всі файли, необхідні для ефективного отримання знань та відпрацювання умінь та навичок, зберігаються у наступному підрозділі з однойменною назвою. Розділ «курс» також надає користувачам системи «Канвас» доступ до програми навчання з переліком усіх запланованих занять, завдань і строком виконання останніх. Для власної зручності користувач має можливість ознайомитися з вищенаведеною інформацією у розділі «календар», структурованою за блоками відповідно до тижня, місяця та навчальної програми, а також власноруч додати нагадування до календаря.

Розділ «вхідні» відповідає за все листування, що відбувається в межах платформи, та яке умовно розподілене за курсами. За вибором власника акаунту у налаштуваннях можливо синхронізувати сповіщення з електронною поштою та отримувати листи з «Канвас» безпосередньо туди. «історія» як наступний розділ платформи надає інформацію про нещодавно активність в особистому кабінеті користувача та допомагає зекономити час у пошуках необхідного розділу, якщо його вже відвідали. «Довідка» ж полегшує процес ознайомлення з «Канвас», містить відповіді на найрозповсюдженіші питання про систему, має функцію швидкого зв'язку з викладачем та розробниками за наявності питань, проблем або пропозицій.

Загалом, платформа онлайн-курсів «Канвас» є детально продуманою та якісно розробленою для забезпечення якісним навчанням студентів з усього світу, хоча на цьому етапі свого існування все ще має кілька недоліків. Серед них слід зазначити скарги деяких користувачів на складність завантаження файлів за допомогою мобільного додатку, а також відсутність версії українською мовою, що є лише тимчасовими незручностями, адже розробники регулярно вносять актуальні зміни до платформи, чим значно покращують якість продукту і збільшують спектр його поширення на ринку; необхідну наявність доступу до Інтернету та зміни часового поясу для якісної роботи з «Канвас».

Однак, у той же час, кількість позитивних рис системи значно перевищує негативні. Проста реєстрація, чітке розташування головних робочих розділів, лаконічний дизайн, та, найголовніше, можливість працювати з відео, аудіо та текстовими документами різних форматів, відстежуючи власні результати у вигляді оцінок, приєднуватися до різноманітних відкритих курсів та ставати частиною навчального процесу з обмеженим доступом [13] роблять систему «Канвас для студентів» зручною для використання як в якості допоміжної у форматі стандартного очного навчання, так і у вигляді основного навчального середовища для закладів, чия освітня програма базується на поєднанні класичних та альтернативних методів, а також для навчання за індивідуальним

планом, у випадку вимушеного дистанційного навчання та навіть для незалежного процесу саморозвитку.

У подальшому ми плануємо продовжити дослідження подібних платформ онлайн-курсів, для виявлення найбільш зручної та корисної для використання у навчальному процесі, підвищення цифрової обізнаності серед здобувачів освіти та, як результату, покращення освітньої системи на засадах цифровізації.

Список використаних джерел

1. Наливайко О.О., Вакуленко А.І., Землін Ю.С. Використання мобільного додатку Explain Everything для навчання в умовах дистанційної освіти. Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті: матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, 20-21 травня 2021 року / за заг. ред. О.А. Жукової, А.І. Комишана. – Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. 114-120. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5034590>
2. Nalyvaiko O., Vakulenko A., Zemlin U. Features of Forced Quarantine Distance Learning. *Scientific notes of the pedagogical department*. 2020. 47. pp.78-87. DOI: <https://doi.org/10.26565/2074-8167-2020-47-09>. (Accessed on: 18.09.2021).
3. Петрановская Л. Мы готовим детей к позавчерашнему миру. URL: <https://osvitanova.com.ua/posts/1919-liudmyla-petranovskaia-my-hotovym-detei-k-pozavcherashnemu-muru>. (Дата обращения: 18.09.2021).
4. Nalyvaiko, O., Vakulenko, A., & Zemlin, U. The Use of the Mobile Application “Drops” in the Process of Learning Foreign Languages. *Electronic Scientific Professional Journal “Open Educational E-Environment of Modern University”*. 2020. (8). 107-120. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.8.10>
5. Наливайко О. О., Землін Ю. С., Домнічева Л. О., Вакуленко А. І. Використання технологій StopMotion у вивченні іноземних мов. Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті: матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, (11-12 квітня 2019 р.) / редкол.: Н. П. Крейдун та ін. Харків: ФОП Бровін О. В., 2019. 108-111.
6. Наливайко О. О., Резніченко Г. І., Бондаренко А. Ю., Кудаєва О. О., Кулакова І. С. Використання цифрових додатків Quizlet та GoogleClassroom при вивченні іноземних мов в контексті компетентнісного підходу. Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, (11-12 квітня 2019 р.) / редкол.: Н. П. Крейдун та ін. Харків: ФОП Бровін О. В., 2019. 124-127.
7. Материалы курса: Инструкция по созданию курсов в LMS CANVAS. URL: <https://canvas.talantiuspeh.ru/courses/44/pages/o-sistiemie-upravleniiem-obucheniem-canvas>. (Дата обращения: 18.09.2021).
8. Canvas Overview | Instructure. URL: <https://www.instructure.com/en-gb/canvas>. (Accessed on: 18.09.2021).

9. Fauzi M., Murdiono M., Anindiati I., Lu'lu In Nada A., Rohmanul Khakim R., & Mauludiyah L. Developing Arabic language instructional content in Canvas LMS for the era and post Covid-19 pandemic. *Izdihar: Journal of Arabic Language Teaching, Linguistics, and Literature*. 2020. 3(3). 161-180.
10. Pujasari R. S., & Ruslan R. Utilizing Canvas in Technology Enhanced Language Learning Classroom: a Case Study. *The Journal of English Literacy Education: The Teaching and Learning of English as a Foreign Language*. 2021. 8(1). pp. 42-54.
11. Desai U. Student Interaction Network Analysis on Canvas LMS [Master's thesis, Miami University]. 2020. OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center. URL : http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=Miami1588339724934746
12. Mpungose C.B., Khoza S.B. Postgraduate Students' Experiences on the Use of Moodle and Canvas Learning Management System. *Tech Know Learn* 2020. <https://doi.org/10.1007/s10758-020-09475-1>
13. Canvas Student – Додатки в Google Play. URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instructure.candroid&hl=uk&gl=RU>. (Дата обращения: 21.09.2021).